

NAVOIY “XAMSA”SIDAGI RAVISH FRAZEMALARNING GRAMMATIK TAHLILI

O‘razova Iqbol Abdikarimovna

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), katta o‘qituvchi,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

“O‘zbek tilshunosligi” kafedrası.

O‘zbekiston, Toshkent.

orazovaiqbola@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21182043>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Xamsa” asari asosida ravish frazemalarning grammatik xususiyatlari tizimli ravishda tahlil qilinadi. Tadqiqotda frazeologik birliklar zamonaviy frazeologiya va funksional-grammatik yondashuvlar asosida o‘rganilib, ularning strukturaviy modellari aniqlanadi. Maqolada jami 74 ta ravish frazema uch guruhga – so‘z birikma ko‘rinishida yaxlitlangan (36 ta), gap shaklida yaxlitlangan (31 ta) hamda teng bog‘lanish asosida shakllangan birliklar (7 ta) – ajratilgan.

Tahlil natijalari ravish frazemalarning badiiy matnda harakatning usuli, darajasi va holatini ifodalash bilan birga, ekspressivlik va obrazlilikni kuchaytiruvchi muhim lingvistik vosita ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Xamsa”, frazema, ravish frazema, grammatik tahlil, moslashuv, bitishuv, boshqaruv, gap shaklidagi frazemalar, so‘z birikma shaklidagi frazema, teng bog‘lanishli frazmalar, strukturaviy model.

GRAMMATICAL ANALYSIS OF ADVERBIAL PHRASEOLOGICAL UNITS IN NAVOIY’S “KHAMSA”

Abstract. This article provides a systematic grammatical analysis of adverbial phraseological units based on Alisher Navoiy’s Xamsa. The study examines phraseological units within the framework of modern phraseology and functional-grammatical approaches, identifying their structural models. A total of 74 adverbial phraseological units are classified into three groups: those formed as word combinations (36 units), those structured as sentences (31 units), and those formed through coordinative connection (7 units). The analysis demonstrates that adverbial phraseological units not only express the manner, degree, and state of an action in literary texts but also function as significant linguistic devices that enhance expressiveness and imagery.

Keywords: Alisher Navoiy, “Xamsa”, phraseological unit, adverbial phraseological unit, grammatical analysis, agreement, adjacency, government, sentence-structured phraseological units, word-combination phraseological units, coordinative phraseological units, structural model.

Kirish

Turkiy tillar tarixida badiiy tafakkur va til imkoniyatlarining yuksak namunasi sifatida e’tirof etiladigan Alisher Navoiy ijodi, xususan “Xamsa” dostonnomasi nafaqat adabiy, balki lingvistik jihatdan ham keng qamrovli tadqiqotlar uchun muhim manba hisoblanadi.

Ushbu asarda qoʻllangan frazeologik birliklar, ayniqsa ravish frazemalar, badiiy matnning semantik zichligi, ekspressivligi va uslubiy rang-barangligini taʼminlovchi vositalardan biri sifatida alohida eʼtiborga loyiqdir.

Mavzuning oʻrganilishi

Frazemalarning morfologik funksiyasi “frazeologik birlikning qaysi frazeologik turkumga mansubligi iboradan bir butun holda anglashiladigan turkumlik semasi asosida belgilanadi.

Frazeologik birlikning leksik tarkibi, grammatik shakllanishi ikkilamchi belgilar sifatida hisobga olinadi” [Rahmatullayev, 2006: 447]. Frazemalar sememasida “turkumlik” semasi mavjud boʻlib, bu uning sintaktik funksiyasini ham belgilab beradi. H.Jamolxonovga koʻra, “Bu semalar frazeologik maʼnoga tayanadi” [Jamolxonov, 2005: 218]. Sh.Rahmatullayev “frazeologik birliklarni maʼno mundarijasidan anglashiladigan turkumlik semasi asosida *lugʻaviy frazeologik birliklar* va *grammatik frazeologik birliklar*”ga tasniflab, *lugʻaviy frazeologik birliklarni* oʻz ichida ot frazemalar, sifat frazemalar, ravish frazemalar, feʼl frazemalar, kesimlik frazemalarga ajratgan [Rahmatullayev, 2006: 441].

Natijalar

Sh.Rahmatullayev hozirgi oʻzbek tilida “Ravish frazemalar miqdoran feʼl frazemalardan keyin ikkinchi oʻrinda tur”ishini qayd etgan [Rahmatullayev, 2006: 443]. Ammo “Xamsa” dostonlaridagi ravish frazemalar miqdor jihatidan feʼl va ot frazemalardan keyingi oʻrinda turadi va umumiy frazeologizmlarning 74 tasini tashkil qiladi.

Bunga sabab sifatida shuni aytish mumkinki, feʼl frazemalarning ravishdosh shaklini olgan holda harakat-holatning belgisini bildirishi va ravish frazemalar oʻrnida kelishi ham ularning qoʻllanishidagi taʼsir qilishi mumkin.

Muhokama

Ravish frazemalar ham shakllanishiga koʻra uch guruhga boʻlinadi:

1. Soʻz birikma koʻrinishida yaxlitlangan ravish frazemalar – 36 ta.
2. Gap shaklida yaxlitlangan ravish frazemalar – 31 ta.
3. Teng bogʻlanishdan yaxlitlangan ravish frazemalar – 7 ta.

1. Soʻz birikma koʻrinishida yaxlitlangan ravish frazemalar. Tobe bogʻlanishning birikma koʻrinishida yaxlitlanishi ravish frazemalar orasidagi eng faol usul boʻlib, ushbu yoʻl orqali 36 ta frazema shakllangan. Frazemalarni bogʻlanish usuliga koʻra quyidagi guruhlarda oʻrganish mumkin:

- *Boshqaruvli birikmaning yaxlitlanishidan yuzaga kelgan ravish frazemalar* “Xamsa” dostonlarida boshqa munosabat shakliga qaraganda ancha faol boʻlib, 25 ta ravish frazema shu usul orqali hosil qilingan.

Eng faol qolip ot+fe'l tipidagi qolip, shuningdek, ot+fe'l+fe'l, ot+ot, ot+ot+ravish qoliplari ham uchraydi. Tobe qismda, asosan, tushum kelishigi belgisiz (*qadam fard ayla* = – “yolg'iz holda”; *bosh ko'tarmayin* – “berilib”, “tinimsiz”; *ko'z ochquncha* – “juda qisqa muddatda, tezda”) va belgili (*nazarni yumub ochquncha* – “juda qisqa muddatda, tezda”) shaklda kelishi yoki chiqish kelishigining (*haqdin uyalmay* – “hech bir istihola qilmasdan, bexijolat”; *xotiridin kecha olmay* – “hurmati sabab rad qila olmay, andisha qilib”; *farqdin to qadam* – “butunlay”) kelishi ancha faol.

Shuningdek, kam bo'lsa-da, tobe qism hokim qismga o'rin-payt kelishigi (*jonida tob* – “qo'rquvda, xavotirda”, *tanda jon boricha* – “umrim oxirigacha, to o'lguncha”), jo'nalish kelishigi (*jong'a minnat* – “bajonidil, jonim bilan”; *xud o'lumga rozi* – “qattiq uyalgan, juda izza”) yoki ko'makchi (*xudoy ila mashg'ul* – “ibodat holatida”) bilan bog'langan birliklar ham mavjud.

- bitishuvli birikmaning yaxlitlanishidan hosil bo'lgan ravish frazemalar “Xamsa” dostonlarida 9 tani tashkil qiladi, birliklarning barchasi ikki komponentli frazemalardir.

Undov+fe'l qolipidan *hay deguncha* (“birpasda, tez, juda qisqa vaqtda”), ot+fe'l qolipidan *yer ko'tarmas* (“g'oyat ko'p”), *bovar tushmadi* (“ishonchli emas, ishonolmadim”), son+ot qolipidan *bir dam* (“juda qisqa vaqtga nisbatan”), *bir yo'li* (“birato'las, birakay; qanday bo'lmasin” [ANATIL, I, 296]), olmosh+ot+ko'makchi qolipidan *ne til bila* (“qanday qilib, qaysi yuz bilan”), ot+ ot qolipidan *qush tili* (“juda muloyim ohangda, yaxshi so'zlar bilan”), sifat+ot qolipidan *oshufta hol* (“parishon, parishon holda” [NAL, 492]), olmosh+ravish birikuvidan *o'z boshicha* (“o'zboshimchalik bilan”) frazemalari hosil bo'lgan.

- moslashuvli birkmadan hosil bo'lgan ravish frazemalar ancha kam (2 ta) bo'lib, har ikki frazema ham: *ko'z ustida* (“bajon-u dil, jonimiz bilan” [NAL, 325]), *xirad ollinda* (“ongli tushunish bo'yicha; aqlan”) ot+ot qolipidan shakllangan.

2. *Gap shaklida yaxlitlangan ravish frazemalar.* Ravish frazemalar orasida ham gap qolipida yaxlitlangan frazemalar ancha faol bo'lib, 31 ta frazema ayni usulda yaxlitlangan. Gap shaklidagi ravish frazemalar quyidagi qoliplar asosida yuzaga kelgan:

- E+K bilan shakllangan ikki komponentli sodda gap qolipli ravish frazemalar: *xayol yetmas* – “juda uzoq”, *jon ustiga* – “bajonidil”, *nafase tinmay* – “tez, darhol”;

- ikkinchi darajali bo'laklar bilan kengaygan sodda gap qolipli ravish frazemalar: *xirad fahmi bovar etmas* – “ishonib bo'lmas”, *sabtidin kilki bayon ojiz* – “qalam ojiz, hayratda”, *bosh qoshig'ali fursati yo'q* – “vaqti ziq, vaqti tig'iz”.

- E+K, E+K qolipi bilan shakllangan to'rt komponentli qo'shma gap ko'rinishidagi ravish frazemalar: *ul nori-yu biz beri* – “har kim o'z yo'liga ketmoq”; *borchalari bir sori, bu bir sori* – “bu tashvish boshqa tashvishlardan ziyoda”;

- ikkinchi darajali birliklar yoki bog'lovchilar bilan kengaygan qo'shma gap qolipli ravish frazemalar: *gar emas ko'p, oz ham ermas; yaxshi gar bo'lmasa, yomon ham emas* – “o'rtacha”;

“Xamsa”dagi gap shaklidagi frazemalarda belgini qiyoslash orqali bo'rttish kuchli va bu ham Navoiyning o'ziga xos uslubidan dalolatdir.

3. *Teng bog'lanishdan yaxlitlangan ravish frazemalar.* Ravish frazemalarga xos bo'lgan o'ziga xos qolip bu teng bog'lanishdan hosil bo'lgan frazemalardir. Teng bog'lanishdan frazemalar hosil bo'lishi Sh.Rahmatullayev tomonidan ham qayd etilib, *yer bilan osmoncha* frazemasini misol qilingan [Rahmatullayev, 2006: 446].

Bu kabi bog‘lanish ot frazemalarda ham mavjud edi, ammo ravish frazemalarda bu qolip ancha faol bo‘lib, 7 ta frazema ayni bog‘lanishdan hosil bo‘lgan: *boshimg‘a-u jonima* – “bajonidil”, *bukunluk-tonglaliq* – “o‘lar holatda”, *do‘sh-bardo‘sh* – “yonma-yon, yelkama-yelka; paydar-pay”, *besar-u poy* – “telba, bechora” [ANATIL, I, 274], *jon-u ko‘g‘uldin* – “astoydil”, *to‘shluq-to‘shi* – “har tomondan, yuzma-yuz, eng o‘rtada” [ANATIL, III, 272], *oy ila yil* – “har vaqtdan bir, ora-orada”.

Ushbu bog‘lanishga xos eng muhim jihat, leksemalarning o‘zaro teng bog‘lanib, ko‘chma ma‘noda qo‘llanishi uning frazema sifatida qabul qilinishiga sabab bo‘lmoqda.

Xulosa

Navoiy “Xamsa”sidagi ravish frazemalarning grammatik tahlili o‘zbek tilidagi frazeologik birliklarning strukturaviy modellari, funksional-semantik imkoniyatlari hamda ularning badiiy matndagi o‘rnini aniqlashda muhim ilmiy natijalar beradi. Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ravish frazemalar badiiy matnning grammatik va semantik qurilishida muhim funksional yukni bajaradi.

Ular nafaqat harakatning bajarilish usuli, darajasi va holatini ifodalash bilan cheklanmay, balki matnning obrazlilik, ekspressivligi hamda sintaktik murakkabligini ta‘minlovchi vosita sifatida ham faol qatnashadi.

Maqolada aniqlangan 74 ta ravish frazemaning strukturaviy jihatdan uch turga ajratilishi – so‘z birikma ko‘rinishida yaxlitlangan (36 ta), gap shaklida yaxlitlangan (31 ta) hamda teng bog‘lanish asosida shakllangan birliklar (7 ta) — ularning grammatik tabiati rang-barang va ko‘p qatlamli ekanini ko‘rsatadi.

So‘z birikma tipidagi frazemalar ko‘proq ixchamlik va sintaktik moslashuvchanlikni namoyon etsa, gap shaklidagi frazemalar predikativlik xususiyatini saqlagan holda, nutqqa dinamiklik va drammatizm olib kiradi. Teng bog‘lanish asosidagi frazemalar esa semantik kuchaytirish va takroriylik orqali badiiy ta‘sirni oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, I-IV жилдлар. 1983-1984.
2. Azərbaycan dilinin izahli lüğeti. – Bakı: Şərq-Qərb, I, 2006.
3. Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969.
4. Jamolxonov N. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B. 218.
5. Миртожиев М. Туркий туб сўзлар тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2017
6. Навоий асарлари луғати. – Тошкент: F.Фулом, 1972.
7. Navoiy A. Layli va Majnun. – Toshkent: G‘.G‘ulom, 2020.
8. Навоий А. Хамса [Матн]: Насрий баён. – Тошкент: Наврўз, 2019.
9. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
10. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: G‘.G‘ulom, I-VI jildlar. 2022.
11. <https://eprajournals.com/IJMR/article/3152/abstractr>